

Экономика и ПРОИЗВОДСТВО

ЖУРНАЛ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Технологии Оборудование Материалы
Журнал депонированных рукописей
Электронный адрес

Начало | Архив | Авторы | Тематика | Предприятия | Поиск |
Конференции | Рейтинг статей | Подписка-Реклама | Почта

Журнал депонированных рукописей

№6 июнь, 2006

Труды научно-технической конференции "Новые технологии и научно-технические достижения промышленности - человеку, обществу, государству" - ПРОМТЕХЭКСПО XXI

Кириаков В.Х., Любимов В.В.

Новые магнитометры для электромагнитного мониторинга окружающей среды и исследований в обсерваториях

Развитие современной бытовой техники и средств связи, когда реальное место проведения научных исследований может подвергаться влиянию нескольких различных типов источников электромагнитных полей (ЭМП) и излучений, ставит вопросы создания универсальных средств их обнаружения и инструментального контроля, позволяющих фиксировать характеристики ЭМП и его пространственный градиент в месте проведения эксперимента. На протяжении последних десяти лет в ИЗМИРАН в этом направлении ведутся работы по созданию научных приборов, которые наряду с заданными специальными техническими параметрами должны обладать такими необходимыми характеристиками, как удобством применения в полевых и лабораторных условиях, надежностью, простотой в обращении и низкой стоимостью.

В период с 2005 г. по настоящее время создано несколько моделей новых приборов, позволяющих проводить изучение постоянных и переменных магнитных полей, их пространственные характеристики. В их число входят: интеллектуальные магнитометры серии «IMPEDANCE» IDL-09, IDL-12 и переносной магнитометр-градиентометр IGF-02.

Регистратор магнитной активности (РМА) IDL-09 является компонентным магнитометром, выполненным на основе однокомпонентного феррозондового магниточувствительного датчика (МЧД) и предназначенным для измерения в реальном времени, регистрации, хранения, анализа и представления данных измерений вариаций одной из составляющих вектора магнитной индукции (ВМИ) поля: D, H, Z, X, Y, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих

для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей. РМА автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения путем расчета и визуализации в реальном времени индекса магнитной активности. Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции, а также для оценки интенсивности магнитной бури (МБ) по величине склонения магнитного поля Земли (МПЗ) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может быть использован для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействие на человека на его рабочем месте.

РМА IDL-09 имеет три диапазона для измерений вариаций МПЗ: ± 1 , ± 10 и ± 100 мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных диапазонов при регистрации постоянного и переменного магнитного поля составляет ± 1 нТл, цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. (Объем энергонезависимой памяти позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов, а при использовании стандартного обсерваторского режима с осреднением данных на минутном измерительном интервале объема встроенной памяти хватает на регистрацию данных в течение более чем 200 суток). Передача накопленных данных осуществляется в персональный компьютер (ПК) по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 38400 бод. Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 9...12 В. Предусмотрена возможность питания прибора от сети переменного тока напряжением 220 В $\pm 10\%$, (50 Гц) при помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением 10 В. При этом мощность потребления от источника постоянного тока составляет не более 1,5 Вт.

Габаритные размеры и масса:

- МЧД - 50 x 40 x 40 мм (0,3 кг);
- блока измерения и накопления - 260 x 210 x 150 мм (1,0 кг);
- устройства поворотного - 80 x 180 x 90 мм (0,6 кг);
- всего прибора в упаковочной таре - 300 x 400 x 220 мм (4,5 кг).

В рабочих условиях прибор обеспечивает измерение и регистрацию магнитного поля непрерывно и круглосуточно с сохранением своих технических характеристик.

Рис.1. *Общий вид магнитометра IDL-09*

РМА IDL-09 (рис. 1) выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока измерения и накопления (БИН) информации, которые соединены между собой кабелем длиной 5 м.

Магнитометр феррозондовый двухканальный (МФД) IDL-12 является высокочувствительным компонентным магнитометром, предназначенным для одновременного измерения в реальном времени, регистрации и представления данных измерений вариаций двух составляющей ВМИ поля Земли: D, H, Z, X, Y, T, а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

МФД IDL-12 выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД, каждый из которых имеет диапазон для измерений вариаций МПЗ - $0 \dots \pm 100$ мкТл. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства для каждого из измерительных каналов прибора при регистрации магнитного поля составляет ± 1 нТл. Цикл автоматических измерений прибора лежит в пределах от 0,1 до 60 с и устанавливается при помощи ПК программно. Визуализация измеренных данных осуществляется при помощи двухстрочного цифрового индикатора. Относительная погрешность измерения поля для каждого измерительного канала прибора составляет не более 2%. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе каждого из измерительных каналов прибора составляет $\pm 2,5$ В. Передача измеренных данных осуществляется в ПК по последовательному протоколу (RS-232) со скоростью 38400 бод.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока составляет 9...12 В. Типовое напряжение питания - 10 В. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 1,5 Вт. Диапазон рабочих температур в пределах от 10 до 40 °С.

Рис.2. *Общий вид магнитометра IDL-12*

Габаритные размеры и масса:

- магнитоизмерительного преобразователя (МИП) - 20 x 20 x 63 мм (0,1 кг);
- блока измерения (БИ) - 100 x 100 x 50 мм (0,5 кг);

МФД IDL-12 (рис. 2) выполнен в виде лабораторного прибора и состоит из следующих основных блоков: БИ и двух одинаковых МИП, которые соединены с БИ при помощи кабелей длиной 1,5...2,5 м. Каждый из МИП выполнен на основе однокомпонентного феррозондового МЧД.

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-02 "GRADIMAG" является высокочувствительным прибором, предназначенным для измерения линейного градиента магнитного поля, его вариаций в статике, для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, и для специальных целей. ИМГ может использоваться на суше, в полевых условиях для проведения геофизических и научных исследований и поисковых работ, использоваться в качестве автономной стационарной вариационной станции, работать в режиме «магнитных весов» для определения намагниченности различных предметов.

Рис.3. *Общий вид ИМГ*

ИМГ (рис. 3) выполнен в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (БД) и блока измерения и накопления (БИН), соединенного с БД при помощи кабеля длиной 1,4

м. БД выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых МЧД, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых расположены на одной линии. Тем самым организована «жесткая измерительная база» прибора.

Режим работы ИМГ непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания. В стационарном варианте работы прибора (в режиме вариационной станции) БД ставится в горизонтальной плоскости на немагнитные подставки-пяточки и при помощи юстировочных винтов точно фиксируется горизонтально в заданном направлении «измерительной базы». В походном варианте БД используется наплечный ремень, при этом юстировочные винты могут быть сняты.

Корпус БД, имеющий прямоугольную форму с размерами 105 x 47 x 18 мм, выполнен из немагнитного материала. Масса БД вместе с соединительными кабелем и разъемом в походном варианте составляет не более 0,35 кг. Основой конструкции БИН является пластмассовый корпус (см. рис.3), на передней панели которого расположен графический индикатор и пленочная 18-кнопочная клавиатура. При помощи клавиатуры происходит управление работой всего прибора и установка режимов визуализации измеренных данных на графическом индикаторе, а также комментариев при фиксации измеренных данных в память прибора.

ИМГ является векторным прибором, работающем в диапазоне полей 50 мкТл и имеет три измерительных диапазона для измерения линейного градиента магнитного поля: 100, 1000 и 8000 нТл. При этом возможно программное масштабирование регистрации данных на графическом индикаторе в сторону увеличения разрешающей способности. Цена единицы счета младшего разряда цифрового отсчетного устройства БИН для всех измерительных диапазонов составляет 1 нТл. Цикл автоматических измерений 0,1 с. В приборе предусмотрена возможность изменения цикла автоматических измерений программно. Объем энергонезависимой памяти для регистрации измеренных данных 1 Мбайт. Этот объем памяти прибора позволяет проводить непрерывные измерения с циклом 0,1 с и накапливать данные в течение 8 часов. Передача накопленных данных осуществляется в ПК со скоростью 9600 бод по последовательному протоколу.

Напряжение питания прибора от источника постоянного тока в пределах от 9 до 12 В. Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока при помощи стандартного сетевого адаптера. В приборе предусмотрена возможность контроля напряжения источника питания на графическом дисплее. Мощность потребления прибором энергии от источника постоянного тока не более 1,0 Вт.

Габаритные размеры и масса:

- БД - 105 x 47 x 17 мм (0,6 кг);
- БИН - 228 x 115/72 x 48 мм (0,4 кг).

Вы **166**-й посетитель данной статьи.

Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.

Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@mte.ru ;

по почте: 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д. 6, стр. 1;

по тел.: (495) 208-76-01; факс: (495) 208-73-24